

“TIJORAT BANKLARIDA MARKETINGNI RIVOJLANTIRISH”

Nurmetova Aysha Kazakbayeva

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi

Banking mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347793>

Annotatsiya

Ushbu tezisda tijorat banklarida marketing faoliyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari yoritilgan. Raqobatning kuchayib borayotgan bank sohasida mijozlar ehtiyojlarini chuqur o‘rganish, innovatsion xizmatlar yaratish va raqamli marketing strategiyalarini qo‘llash bank muvaffaqiyatining muhim omillaridan biri sifatida ko‘rilmoqda. Tadqiqotda marketingning zamonaviy yondashuvlari, banklarda mijozlarga yo‘naltirilgan strategiyalar, CRM tizimi, raqamli texnologiyalar va bank brendini boshqarish mexanizmlarining ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekiston tijorat banklari faoliyatidan misollar keltirilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Mazkur ish tijorat banklari marketing strategiyalarini takomillashtirish orqali ularning bozordagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: tijorat banki, marketing strategiyasi, raqamli marketing, mijozlarga yo‘naltirilgan yondashuv, bank xizmatlari, raqobatbardoshlik, CRM tizimi, bank brendi, innovatsion mahsulotlar, moliyaviy xizmatlar bozori.

Abstract: This thesis covers the current issues of developing marketing activities in commercial banks. In the increasingly competitive banking sector, in-depth study of customer needs, creation of innovative services and application of digital marketing strategies are considered one of the important factors of bank success. The study analyzes the importance of modern marketing approaches, customer-oriented strategies in banks, CRM system, digital technologies and bank brand management mechanisms. Also, examples from the activities of commercial banks of Uzbekistan are given and practical recommendations are developed. This work is aimed at increasing the competitiveness of commercial banks in the market by improving their marketing strategies.

Keywords: commercial bank, marketing strategy, digital marketing, customer-oriented approach, banking services, competitiveness, CRM system, bank brand, innovative products, financial services market.

Asosiy qism

Tijorat banklarining bugungi faoliyati shiddat bilan o‘zgarayotgan iqtisodiy va texnologik sharoitlarda mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini doimiy ravishda takomillashtirib borishni taqozo etmoqda. Aynan shu nuqtada marketing

strategiyalarining roli bank muvaffaqiyatining muhim omilidir. Marketing orqali banklar nafaqat yangi mijozlarni jalb qilish, balki mavjud mijozlar bilan uzoq muddatli, ishonchli aloqalarni yo'lga qo'yadi. Bu esa barqaror daromad oqimini va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

Avvalo, tijorat banklarida marketing faoliyati an'anaviy yondashuvdan uzoqlashib, zamonaviy, texnologik va maqsadli modelga o'tayapti. Banklar tomonidan taklif etilayotgan mahsulotlar va xizmatlar assortimentining kengayib borayotgani, mijozlar ehtiyojlarining murakkablashuvi va diversifikatsiyasi marketing strategiyalarini yangilash zaruratini keltirib chiqarmoqda. Masalan, faqat reklama vositalariga tayanilgan oddiy marketing kampaniyalari o'rniga endi mijozlar xatti-harakatini tahlil qilish, raqamli platformalar orqali xizmatlar ko'rsatish va individual yondashuv asosida marketing yuritish keng qo'llanilmoqda.

Marketing faoliyatining markazida mijozlar ehtiyojlarini o'rganish va ularga moslashtirilgan xizmatlar yaratish turadi. Bu maqsadda mijozlar segmentatsiyasi amalga oshiriladi: chakana mijozlar, kichik va o'rta biznes subyektlari, yirik korporativ mijozlar – har biri uchun alohida yondashuv talab etiladi. Segmentatsiya asosida bank xizmatlarining narxлари siyosati, joylashuv strategiyasi va reklama uslubi belgilanadi. Masalan, yoshlar uchun mobil ilovalar orqali tezkor kreditlar, tadbirkorlar uchun onlayn konsalting xizmatlari, pensiya yoshidagi mijozlar uchun qulay sharoitli omonatlar kabi maxsus takliflar ishlab chiqilishi mumkin.

Raqamli marketing texnologiyalari – bugungi bank marketingining ajralmas qismidir. Mobil ilovalar, internet-banking, ijtimoiy tarmoqlar orqali maqsadli reklama, e-mail marketing, chat-botlar orqali maslahat xizmati ko'rsatish, foydalanuvchi ma'lumotlarini tahlil qilish asosida avtomatlashtirilgan takliflar berish kabi usullar marketing samaradorligini keskin oshiradi. Bu usullar orqali bank mijozlar bilan real vaqt rejimida aloqa o'rnatadi, ularning xatti-harakatini tahlil qiladi va ehtiyojlarini oldindan bilib, to'g'ridan-to'g'ri xizmat taklif etadi.

Shuningdek, tijorat banklarida CRM (Customer Relationship Management) tizimlarini joriy etish bank marketingini yangi bosqichga olib chiqmoqda. CRM tizimi mijozlar haqida to'liq ma'lumotlarni yig'ish, ularni guruhlarga ajratish va individual xizmat ko'rsatish imkonini beradi. Bu tizim asosida banklar har bir mijozga moslashtirilgan mahsulotlar, aksiyalar va xizmatlarni taklif etadi. Shu orqali mijozlar sadoqati va ularning bankka bo'lgan ishonchi mustahkamlanadi.

Xizmatlar sifatining yuqoriligi ham marketingning muhim jihati hisoblanadi. Bugungi mijozlar faqat arzon narx emas, balki qulaylik, tezlik va

e'tiborni ham qadrlashadi. Shu bois xodimlar malakasini oshirish, mijoz bilan ishlash madaniyatini rivojlantirish va ichki marketing konsepsiyasini qo'llash bank marketingi samaradorligini oshiradi.

Xorijiy tajribaga nazar solsak, rivojlangan davlatlarda banklar brend menejment, mijoz sodiqligi dasturlari va ommaviy axborot vositalarida ijobiy imij yaratish orqali o'z marketing strategiyalarini mustahkamlashmoqda. Masalan, AQSh va Yevropa banklari orasida mijoz sodiqligiga asoslangan ball to'plash tizimlari, tavsiyalar uchun mukofotlar, mijozlar sharhiga asoslangan takomillashtirish tizimlari keng tarqalgan.

O'zbekistonda ham ko'plab tijorat banklari marketingni rivojlantirish borasida faol ishlamoqda. Xususan, Xalq banki, Agrobank, Kapitalbank va Ipoteka-bank kabi yirik banklar raqamli mahsulotlar, masofaviy xizmatlar va mobil ilovalar orqali o'z mijozlariga keng imkoniyatlar yaratmoqda. Shunga qaramay, ayrim banklarda marketingning an'anaviy yondashuvi saqlanib qolgan bo'lib, bu raqobatga bardosh berish qobiliyatini pasaytiradi.

Xulosa

Tijorat banklarining muvaffaqiyati tobora kuchayib borayotgan raqobat sharoitida ularning marketing strategiyalarini to'g'ri va samarali yurita olish qobiliyatiga bevosita bog'liq. Bugungi kunda marketing nafaqat reklama yoki mahsulot targ'iboti bilan cheklanmaydi, balki u butun bank faoliyatini mijozga yo'naltirish, bozordagi ehtiyojlarni chuqur o'rganish va innovatsion yondashuvlar orqali raqobatbardoshlikni ta'minlashning kalit omiliga aylangan.

O'zbekiston bank sektorida so'nggi yillarda raqamli texnologiyalar joriy etilayotgani, onlayn xizmatlar ommalashgani va marketing faoliyatida mijoz markaziga asoslangan yondashuv shakllanayotganini kuzatish mumkin. Shunga qaramay, ko'plab tijorat banklarida marketing strategiyalari hali ham an'anaviy va umumiy yondashuvlarga asoslanmoqda. Bu esa mijozlar talab va ehtiyojlariga tez va mos javob berish imkoniyatini cheklab qo'yadi.

Marketingni rivojlantirish uchun tijorat banklari quyidagi ustuvor yo'nalishlarga e'tibor qaratishi lozim:

- ✓ Mijozlar segmentatsiyasi va individual yondashuvni kuchaytirish;
- ✓ CRM tizimlarini to'liq joriy etish orqali mijoz bilan mustahkam aloqa o'rnatish;
- ✓ Raqamli marketing platformalaridan faol foydalanish;
- ✓ Xodimlarning marketing bo'yicha malakasini oshirish va ichki marketingni rivojlantirish;
- ✓ Innovatsion va moslashtirilgan bank mahsulotlarini ishlab chiqish;

- ✓ Xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish va amaliyotga tatbiq etish.

Yakuniy qilib aytganda, tijorat banklarining marketingni strategik darajada rivojlantirishi nafaqat o'z faoliyat samaradorligini oshiradi, balki butun bank tizimining raqobatbardoshligi va mijozlar ishonchini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Marketingning zamonaviy va innovatsion yondashuvlari orqali banklar iqtisodiyotning real sektoriga faolroq xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kotler, P. va Keller, K.L. (2016). Marketing management. 15-nashr. Pearson Education Limited.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2023). Tijorat banklari faoliyati bo'yicha yillik hisobot. Toshkent: Markaziy bank nashriyoti.
3. Azizov, S. (2021). Bank marketingi asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Dibb, S. va Simkin, L. (2013). Marketing: Concepts and Strategies. 6-nashr. Cengage Learning.
5. Qodirov, A. (2022). "Tijorat banklarida raqamli marketingdan foydalanish samaradorligi". Moliyaviy tadqiqotlar jurnali, 2(1), 45-51.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-martdagi PQ-4643-sonli qarori. "Bank tizimini isloh qilish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish strategiyasi".
7. Chaffey, D. va Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing. 7-nashr. Pearson.
8. Hasanov, B. (2023). "Tijorat banklarida mijozlarga yo'naltirilgan marketing konsepsiyasining joriy etilishi". Bank ishi jurnali, 1(3), 63-69.
9. Central Bank of Uzbekistan (2022). Banking system development overview. [Online] Available at: www.cbu.uz
10. Khan, M. Y. (2018). Indian Financial System. 10-nashr. McGraw Hill Education.